

Стратегия социально-экономического приграничного сотрудничества в региональном разрезе (на примере Омской области и Республики Казахстан)

Погребцова Е. А.

Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина, Омск, Российская Федерация

e-mail: ea.pogrebtsova@omgau.org

ORCID: 0000-0002-4323-5753

РЕФЕРАТ

Активное развитие социально-экономических связей и логистических цепочек с дружественными государствами приобретает стратегическое значение в силу современной геополитической обстановки. Омская область находится на пересечении важных железнодорожных магистралей и водных путей. Поэтому очень важно формировать стратегию развития основных направлений глубокого регионального приграничного сотрудничества. Она позволит стабильно развивать дружественные связи, диверсифицировать экономику, использовать имеющиеся ресурсы и инновационные технологические платформы.

В статье представлены основные подходы к понятию «приграничного сотрудничества». Исследуется законодательная база, раскрываются роль и содержание взаимодействия территорий на примере Омской области и Республики Казахстан. Особое внимание уделено факторам, влияющим на успешное и сдерживающее сотрудничество между соседними регионами стран. Выявлены основные направления для развития социально-экономического регионального приграничного сотрудничества.

Цель. Цель данной статьи заключается в анализе реализуемой стратегии социально-экономического межрегионального приграничного сотрудничества, а также выявлении основных точек соприкосновения Омской области и Республики Казахстан.

Задачи. В ходе исследований решались следующие задачи: определено понятие регионального приграничного сотрудничества; проанализированы нормативно-правовые акты в данной области; оценена стратегия социально-экономического регионального приграничного сотрудничества на примере Омской области и Республики Казахстан; выявлены основные точки соприкосновения на данной территории.

Методология. Основу исследования составляют научные публикации ученых в тематике межрегионального приграничного сотрудничества. Для оценки эффективности стратегии использовались методы изучения, анализа, систематизации и обобщения.

Результаты. Результаты оценки стратегии регионального приграничного сотрудничества показали, что за последние годы активно развиваются двусторонние социально-экономические связи между Омской областью и Республикой Казахстан, реализуется множество успешных инвестиционных проектов в различных областях экономики, на регулярной основе проводятся форумы. Однако происходящие изменения требуют постоянного пересмотра стратегии межрегионального сотрудничества, а также выявления перспективных направлений с учетом имеющихся ресурсов.

Выводы. Современная мировая ситуация открывает перед Омской областью новые возможности для обеспечения благоприятных условий реализации товаров и технологий, развития туризма и т. п. Наблюдается высокая динамика долгосрочного партнерства, сформированность правовой базы, поддерживающие межрегиональные связи области и Республики Казахстан. В статье

предложен ряд направлений по наращиванию опыта регионального взаимовыгодного межрегионального взаимодействия.

Ключевые слова: социально-экономическая основа, стратегия, регион, интеграция, сотрудничество, товарооборот, экспорт, импорт

Для цитирования: Погребцова Е. А. Стратегия социально-экономического приграничного сотрудничества в региональном разрезе (на примере Омской области и Республики Казахстан) // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 1. С. 25–37.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-25-37>. EDN: APNFEV

Strategy for Socio-economic Cross-border Cooperation in the Regional Context (the Example of the Omsk Region and the Republic of Kazakhstan)

Elena A. Pogrebtsova

P. A. Stolypin Omsk State Agrarian University, Omsk, Russian Federation

e-mail: ea.pogrebtsova@omgau.org

ORCID: 0000-0002-4323-5753

ABSTRACT

Active development of socio-economic ties and logistic chains with friendly states is of strategic importance due to the current geopolitical situation. Omsk region is located at the crossroads of important railways and waterways. Therefore, it is very important to form a strategy of development of the main directions of deep regional cross-border cooperation. It will allow to steadily develop friendly ties, diversify the economy, use the available resources and innovative technological platforms.

The article presents the main approaches to the concept of “cross-border cooperation”. The legislative base is studied, the role and content of interaction of territories on the example of the Omsk region and the Republic of Kazakhstan is revealed. Special attention is paid to the factors influencing successful and constraining cooperation between neighboring regions of the countries. The main directions for the development of socio-economic regional cross-border cooperation are revealed.

Aim. The purpose of this article is to analyze the implemented strategy of socio-economic interregional cross-border cooperation, as well as to identify the main points of contact between the Omsk region and the Republic of Kazakhstan.

Tasks. During the research, the following tasks were solved: the concept of regional cross-border cooperation was defined; normative-legal acts in this area were analyzed; the strategy of socio-economic regional cross-border cooperation on the example of the Omsk region and the Republic of Kazakhstan was evaluated; the main points of contact in this territory were revealed.

Methods. The research is based on scientific publications of scientists in the field of interregional cross-border cooperation. The methods of research, analysis, systematization and generalization were used to assess the effectiveness of the strategy.

Results. The results of the evaluation of the strategy of regional cross-border cooperation have shown that in recent years, bilateral socio-economic ties between the Omsk region and the Republic of Kazakhstan are actively developing, many successful investment projects in various areas of the economy are being implemented, forums are regularly held. However, the ongoing changes require constant revision of the strategy of interregional cooperation, as well as the identification of promising areas, taking into account the available resources.

Conclusions. The current global situation opens new opportunities for the Omsk region to provide favorable conditions for the sale of goods and technologies, tourism development, etc. There is a high dynamics of long-term partnership, the formation of the legal framework that supports interregional

ties between the region and the Republic of Kazakhstan. The article proposes a number of directions for building up the experience of regional mutually beneficial interregional cooperation.

Keywords: socio-economic basis, strategy, region, integration, cooperation, trade turnover, export, import

For citing: Pogrebtsova E. A. Strategy of Socio-economic Cross-border Cooperation in the Regional Context (on the Example of the Omsk Region and the Republic of Kazakhstan) // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 25–37. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-25-37>. EDN: APNFEV

Введение

Одной из важнейших проблем, с которыми сталкиваются современные государства, является сотрудничество между прилегающими регионами. Именно процессы интеграции, развивающиеся на границах, оказывают значительное воздействие на экономические и социальные связи между странами. Мнения М. В. Лапенко и М. Ю. Онучко на этот счет полностью совпадают: они считают, что главная задача приграничного сотрудничества заключается в укреплении взаимоотношений между странами через продвижение экономических, торговых, культурных и гуманитарных связей в граничных областях. Одновременно с этим необходимо обеспечить устойчивое развитие граничных территорий и дополнительно содействовать улучшению благосостояния населения, причастного к приграничному сотрудничеству [14].

Омская область расположена в непосредственной близости от границы с Республикой Казахстан. Эта граница (более 1 тыс. км) является самой длинной для данного региона. Особое внимание уделяется формированию стратегии социально-экономического сотрудничества в силу географического положения региона и его исторических предпосылок. Таким образом, географическая близость к соседним государствам является значимой чертой функционирования приграничных регионов. Это обстоятельство обусловлено существующими на границах тесными связями между народами, которые проявляются в различных аспектах (социально-культурных, экономических, политических). При этом взаимодействии необходимо учитывать определенные различия между странами-соседями. К ним следует отнести: положение страны в мировой системе, законодательную базу, способы обмена ресурсами [17].

В 2021 г. межрегиональный оборот товаров превысил отметку в 380 млн долл. Неслучайно А. М. Есенгалиева в своей статье подчеркивает, что Казахстан и Россия — стратегические союзники, нацеленные на аналогичные цели: переход к «экономике знаний» и решительное укрепление конкурентоспособности экономики. Конкурентоспособность, в свою очередь, проявляется не только в завидном экономическом росте, но и в уровне жизни и благосостоянии населения [7]. Исторически сложились прочные взаимоотношения между приграничными регионами в области промышленности, науки, инноваций, сельского хозяйства, природных ресурсов, туризма, культуры, спорта, образования и здравоохранения [11]. Поэтому необходимо понять суть приграничного сотрудничества и установить приоритетные направления развития, учитывая влияние исторических, геополитических и средовых факторов.

Результаты исследований и их обсуждение

Проблема формирования и стабильного поддержания межграничного взаимодействия является актуальной для субъектов Сибирского федерального округа. В ходе исследования О. А. Зотова приграничный регион рассматривает как территорию, имеющую границы административного образования соседних государств. Эта территория открыта, контактна и играет важную роль в территориальной организации общества на различных уровнях иерархии [10].

Омская область имеет общие границы с Республикой Казахстан и является одним из субъектов Российской Федерации, который формирует стабильные связи с Казахстаном.

В концепции приграничного взаимодействия в Российской Федерации прописана координация действий всех органов власти (федеральных, субъектов России и местного самоуправления). Они должны укреплять связи между странами с целью сбалансированного развития данных территорий и процветания населения¹.

Федеральный закон «О приграничном сотрудничестве в Российской Федерации» формирует понятие «приграничного сотрудничества». Это отношения между Россией и соседними государствами, а также между субъектами и муниципальными образованиями, которые соприкасаются с границей. В рамках такого сотрудничества стороны совместно решают задачи, определенные международными договорами, и развивают международные и внешнеэкономические связи².

В сфере научной литературы авторы изучают концепцию «приграничного сотрудничества». По мнению И. В. Кравцовой, такое сотрудничество представляет собой формирование стабильных связей в области экономики и социально-культурных традиций. Они позволяют в дальнейшем создавать условия для экономического развития межрегиональных территорий [12]. О. Ю. Дубровина и О. В. Плотнокова отмечают, что такие действия направлены на совместные усилия по развитию взаимоотношений между соседними странами [6]. Дополняя определение, О. В. Плотнокова отмечает, что такое сотрудничество включает также заключение любых необходимых соглашений и договоренностей для достижения поставленных целей [18].

В данной работе мы придерживаемся устоявшегося в понимании термина «приграничное сотрудничество».

Сущность этого процесса заключается в гармоничных действиях различных государственных органов на всех уровнях, которые находятся на прилегающих территориях. Это также включает местное самоуправление, предприятия, общественные структуры, а также научные и учебные учреждения [20].

Европейская рамочная конвенция придает особое внимание особенностям взаимодействия между смежными сообществами и властями, находящимися под юрисдикцией соответствующих сторон³. Между Россией и Казахстаном приграничное сотрудничество имеет свою особую институциональную специфику. Первое соглашение о сотрудничестве между этими странами было заключено в 1995 г. Сейчас активно действует Программа межрегионального и приграничного сотрудничества на период с 2018 по 2023 гг., в которой выделены основные области взаимодействия этих стран⁴.

Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. была принята с целью достижения устойчивого и сбалансированного развития территорий⁵.

В ней определены перспективные центры экономического роста, рассмотрены основные принципы, проблемы и вызовы. В документе выделена перспективная экономическая специализация отраслей Омской области, назван крупный центр городской агломерации город Омск, который ежегодно должен обеспечивать вклад более 1% экономического роста Российской Федерации. Благодаря уменьшению различий в уровне и качестве жизни в разных регионах, ускоренному экономическому росту и техническому прогрессу, а также гарантированной национальной безопасности, будет достигнута возможность обеспечения единого вектора развития.

¹ Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 2577-р [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364572/ff62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения: 14.12.2023).

² Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации» от 26.07.2017 № 179-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220884/ (дата обращения: 14.12.2023).

³ Европейская рамочная конвенция «О приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей» от 22.07.2002. № 91-ФЗ [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901734774> (дата обращения: 14.12.2023).

⁴ Распоряжение от 08.11.2017 № 2459-р «О подписании Программы межрегионального и приграничного сотрудничества на 2018–2023 гг.» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=705477&ysclid=lsucnuwlq2502390646#hEAVp4U0GQWsjYlg1> (дата обращения: 15.12.2023).

⁵ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/006fb940f95ef67a1a3fa7973b5a39f78dac5681/ (дата обращения: 14.12.2023).

В свою очередь, на региональном уровне действует Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2030 г.¹ В ней прописываются основные моменты по обеспечению устойчивого и сбалансированного пространственного развития. Стратегия позволила постепенно развивать процессы экономического сближения и сформировать совместное экономическое пространство.

Постепенное увеличение степени интеграции является мощным драйвером развития приграничного сотрудничества Республики Казахстан и Омской области. Так как снижается количество различных барьеров (в том числе и таможенных), формируется общий рынок товаров, рабочей силы, капитала.

Проводимые на постоянной основе форумы межрегионального сотрудничества позволяют формировать стратегию совместных действий. Так, утвержденный в 2018 г. документ позволил наметить основные меры по дальнейшему углублению социально-экономических связей.

Дорожная карта двустороннего сотрудничества отражает конкретные мероприятия и сроки их реализации для каждого государственного органа и ведомства. В следующем году прошел форум молодежного сотрудничества «Волонтерство — социальный лифт молодежи». В 2020 г. состоялся онлайн-форум «Российско-казахский молодежный форум: наука и цифровизация», посвященный научной и социальной сфере [9].

Мы разделяем точку зрения Ю. Н. Дубровина и И. А. Ряснова, которые выделяют ключевые аспекты, способствующие сотрудничеству между странами. Прежде всего, это природные, человеческие и инвестиционные ресурсы, которые существенно различаются в зависимости от обеспеченности каждой страны. Вторым важным фактором является эффективное изготовление разнообразных товаров, требующее использования инновационных инструментов или ресурсов. Третий фактор заключается в различии стандартов качества и неценовых характеристик товаров, действующих в каждой отдельной стране [5].

Большинство авторов рассматривают в своих научных исследованиях геополитические факторы (рис. 1). Итак, важнейшей определяющей ролью здесь служит географическое расположение государства, его границы, обширность территории и население, проживающее не только внутри страны, но и в близлежащих регионах [2]. Ярким примером является река Иртыш, ежегодный объем грузоперевозок составляет около 150 тыс. т. По ней из Республики Казахстан доставляется лес и лесоматериал, щебень, песчано-гравийные смеси, соль.

Рис. 1. Геополитические факторы

Fig. 1. Geopolitical factors

Источник: подготовлено автором по [3], [8], [16], [21]

¹ Постановление от 12.10.2022 № 543-п «Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. URL: <https://base.garant.ru/405435369/> (дата обращения: 14.12.2023).

Социальный аспект приграничных территорий многогранен и изучает различные аспекты этнического разнообразия и взаимодействия культурных особенностей народов. Высокая степень мобильности приграничных жителей связана с экономическими, медицинскими, образовательными, культурными и туристическими потребностями. Эти потребности выявляются через поиск работы, участие в совместных проектах, обмен опытом в рамках образовательных программ, участие в форумах, научных конференциях и прочих мероприятиях культурного и рекреационно-туристического характера [13].

Осознание законодательной базы страны, установление международных связей, работа институтов (государственных и региональных представительств, торговых палат, посреднических компаний), а также ступень развития транспортной и логистической сети являются важными условиями, которые необходимо учесть. Отметим также, что перспектива экономического развития приграничных зон и их интеграция в международные процессы играют значительную роль. Если регионы испытывают экономический спад, это мешает развитию двусторонних межгосударственных связей [14].

Исторически сложилось, что основной сферой постоянного взаимодействия является торговля. Это основное средство, позволяющее углублять специализацию и повышать эффективность использования ресурсов. Традиционно Казахстан занимает 1-е место в Омской области в структуре товарооборота по странам (402,1 млн долл.), Китайская Народная Республика — 2-е место (190,1 млн долл.), Турецкая Республика — 3-е место (83,1 млн долл.). Другие страны занимают менее 5% от всего внешнеторгового оборота Омской области в 2021 г. (рис. 2).

Рис. 2. Внешнеторговые партнеры Омской области в 2021 г.

Fig. 2. Foreign trade partners of the Omsk region in 2021

Источник: подготовлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области [Электронный ресурс]. URL: <https://55.rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 15.02.2023)

Основными импортерами омских товаров являются Казахстан, Китай, Киргизия и Беларусь. В 2022 г. экспорт сельскохозяйственной продукции Омской области составил 379,7 млн долл., что на 24,2% превышает показатель 2021 г., а именно 305,6 млн долл. Более 80% объема экспорта приходится на продукцию растениеводства. Экспорт составил 1,097 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур, что принесло 219,6 млн долл., 20,4 тыс. т кондитерских изделий на сумму 39,2 млн долл. и 19,6 тыс. т напитков на 13,7 млн долл.

Согласно данным статистики за рассматриваемый период, тенденции в данной области не поменялись. Сокращение взаимного товарооборота наблюдалось в 2016 г. (на 34% относительно уровня

2015 г.). Торгово-экономические отношения между субъектом Российской Федерации (Омская область) и Республикой Казахстан достигли всего 239,3 млн долл. Из них экспорт составил 62,2%, а импорт — 37,8%. В последующие годы отмечен дальнейший рост индикаторов (рис. 3).

Рис. 3. Оценка экономических связей между Омской областью и Республикой Казахстан
 Fig. 3. Assessment of economic relations between the Omsk region and the Republic of Kazakhstan

Источник: подготовлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области [Электронный ресурс]. URL: <https://55.rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 20.02.2024)

В 2018 г. из Республики Казахстан вывозили оборудование, минеральное топливо и продукты питания животного происхождения. В структуре экспорта страны данные товары составили более 72%. Следует отметить, что экспорт Омского региона доминирует над экспортом казахстанских предприятий. Это объясняется специализацией республики и схожей структурой экономики.

Объем продаж сохраняется на высоком уровне, темпы торгово-экономического сотрудничества замедлились только в период пандемии. В 2021 г. товарооборот уже составил более 402 млн долл. (на 12,6% больше, чем в 2020 г.). Рекордный уровень товарооборота объясняется значительно выросшими ценами на сырье, а также внедрением электронной коммерции.

В 2022 г. внешнеторговый оборот увеличился на 12,3% по сравнению с предыдущим годом. Доля экспорта Омской области в соседнюю страну выросла на треть, достигнув отметки в 322,6 млн долл. Рост объема поставок продукции сельского хозяйства и машиностроения играл ключевую роль в этом увеличении. За первое полугодие 2023 г. показатели взаимовыгодного сотрудничества увеличились на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В регионе функционируют 134 организации, в которых участвует казахстанский капитал.

Новым вектором совместной работы является активная промышленная кооперация предприятий машиностроительной и химической промышленности. Основной товарооборот составляют машины, оборудование и аппаратура — 24%, минеральные продукты — 16%.

Из Омской области импортируют продукцию машиностроительной, химической и лесной промышленности, продовольственных товаров (таблица).

Состав товарооборота Омской области и Республики Казахстан, млн долл.

Table. The composition of the trade turnover of the Omsk region and the Republic of Kazakhstan, million dollars

Группа товара	2013 г.	2017 г.	2020 г.	2022 г.
Продукты животного происхождения	19,3	22,8	37,2	45,2
Растительные продукты	12,4	12,4	25,8	31,4
Продукты питания, напитки, табак	47,3	30,4	46,9	45,4
Минеральные продукты	103	39,4	21,1	24,3
Химические продукты	17	9,7	21	22,4
Пластмассовые, каучуковые и резиновые изделия	56,1	26,8	31,1	29,9
Изделия из дерева	1,8	9,7	4,4	4,3
Стекланные и керамические изделия	10,4	6,9	10,4	9,8
Металлические изделия	42,1	22,8	23	25,1
Техника и устройства	121	69,5	96,2	98,3
Транспортные средства	10,6	8,4	7,7	8,9

Источник: подготовлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области [Электронный ресурс]. URL: <https://55.rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 20.02.2024)

Поставку сеялок, зернового оборудования, опрыскивателей, селекционных машин осуществляют ООО «Сибзавод», ООО «НПП «Сатурн-Агро», ФГУП «Омский экспериментальный завод». Продукция машиностроения представлена АО «ОмПО «Иртыш», ООО ТПК «Иртыш», АО «НПП «Эталон». Поставщиками продовольственной продукции и сырья являются такие крупные игроки на омском рынке, как ОАО «Омская макаронная фабрика», АО «Любинский молочноконсервный комбинат», ООО «Ястро», АО «Омский бекон», ООО «ТПК «Сладонез», ЗАО «Завод разлива минеральной воды «Омский», ООО «Омсквинпром».

Омское АО «Торгово-Промышленный центр «СибВПКнефтегаз» снабжает республику вездеходами «Арктика». Падение экспортных поставок связано со снижением средств передвижения (на 90,1%), продуктов питания (на 80,9%), в том числе пшеницы и маслин (на 73,9%), пива и крепких напитков (на 58,6%). В настоящее время фермеры Казахстана приобретают более 2 тыс. т элитных семян пшеницы. Планируется увеличить данный показатель до 17 тыс. т, масличных и бобовых культур до 3 тыс. т¹. При этом в структуре импорта преобладает продукция нефтехимической отрасли и машиностроения, а также продовольственные потребительские товары. Снижение объема импорта из Республики Казахстан в Омскую область было осуществлено путем уменьшения поставок нефтепродуктов на 61,1%.

В своей работе В. Ю. Питраков отмечает важность развития приграничного взаимодействия. Предлагается сконцентрировать усилия на сближении законодательных основ для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Для того чтобы обеспечить интеграцию экономики, необходимо расширить инвестиционную активность между странами и создать единый рынок для инвестиций. Кроме того, развитие интеллектуального и технического потенциала может быть достигнуто за счет взаимовыгодного использования научных, образовательных и человеческих ресурсов [17]. Для создания новых центров развития в пограничных районах рекомендуется создавать совместные предприятия и использовать взаимовыгодное партнерство. Следует особое внимание уделять формированию агропромышленного кластера, а также сфере легкой промышленности, туризму, образованию, культуре и торговле [1; 15; 19].

¹ Неупокоева М. Общее будущее. Омская область расширяет партнерство с Республикой Казахстан [Электронный ресурс] // АиФ в Омске. 01.05.2022. № 17. С. 8–10. URL: https://omsk.aif.ru/money/obshchee_budushchee_omskaya_oblast_rasshiryaet_partnyorstvo_s_respublikoy_kazahstan (дата обращения: 10.01.2024).

Реализация крупных инвестиционных проектов только развивает приграничное сотрудничество. Например, в Костанайской области Республики Казахстан действует представительство ООО «СибзаводАгро», предлагающего на рынок сеялки СКП-2,1 и посевные комплексы «Иртыш-10». Более шести дилерских представительств ФГУП «Омский экспериментальный завод» предлагают свои услуги на территории Казахстана. М. Ш. Джанталеева подчеркивает, что в Казахстане создана благоприятная правовая база для осуществления инвестиционной деятельности. Действует Закон «Об инвестициях»¹, который содержит основы стимулирования инвестиций, меры государственной поддержки, гарантии защиты прав инвесторов [4].

В свою очередь, на территории Омской области действуют более 200 организаций с зарубежным капиталом. Например, выращиванием однолетних культур занимается «Внешторг», торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами — «Кеми Плюс». Это остается основной точкой роста для перспективной работы. В 2017 г. поступления иностранных инвесторов в регион составили всего 1,5%. Данный показатель динамично растет. В целях вовлечения иностранных партнеров Омская область является постоянным участником различных мероприятий международного уровня (форумы, выставочные мероприятия, бизнес-миссии).

В 2023 г. была актуализирована программа сотрудничества с Республикой Казахстан до 2025 г., которая регламентирует планы партнерства. Она включает в себя ключевые цели и приоритетные задачи по увеличению взаимного товарооборота в промышленности и агропромышленном комплексе. Огромное внимание уделяется и развитию культурных связей в перспективном взаимодействии. В частности, планируется проведение общих фестивалей, а также обмен опытом в сферах образования, науки и здравоохранения.

На мировом уровне применяется кластерная стратегия развития. В будущем предлагается рассмотреть вариант формирования трансграничного кластера, который позволит использовать ряд инновационных технологий по глубокой переработке сырья, уменьшить затраты всех сторон, максимизировать производственную мощность.

Для развития связей предлагается создание транспортно-логистического хаба на территории Омской области, который будет экспортировать производственную и сельскохозяйственную продукцию. Особое внимание должно уделяться формированию трансграничной туристической зоны «Гора Белуха».

В современных реалиях наблюдается рост информационных технологий. Создание единого информационного портала позволит успешнее привлекать заинтересованные стороны и наглядно демонстрировать населению ценность регионального приграничного сотрудничества. Обширная информационная поддержка будет позитивно влиять на социально-экономические показатели приграничных регионов. Таким образом, основные направления дальнейшего развития интеграционного механизма могут быть определены следующим образом:

- гармонизация законодательной и нормативно-правовой базы в отношении развития системы стимулов и механизмов к углублению взаимного сотрудничества;
- расширение инвестиционного присутствия партнерских предприятий в экономическом пространстве;
- взаимовыгодное использование научного, образовательного и человеческого потенциала Омской области и Республики Казахстан.

На основе вышеизложенного можно утверждать, что стратегия регионального приграничного сотрудничества должна иметь основные направления и точки роста. Это активное сотрудничество в приграничной торговле, реализация инвестиционных проектов, создание предприятий, включающих иностранный капитал и другое. К точкам роста следует отнести создание производственных кластеров, развитие электронной торговли, территориальное планирование приграничных областей с учетом имеющихся ресурсов, разработку единых нормативно-правовых документов.

¹ Закон Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях в Республике Казахстан» от 08.01.2003 № 373-II [Электронный ресурс] // Закон. KZ. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30010701 (дата обращения: 14.12.2023).

Заключение

Анализируя сотрудничество на территории приграничных областей, можно с большой долей вероятности утверждать, что здесь скрывается неисчерпаемый потенциал для развития. Этот потенциал проявляется в реализации совместных проектов, нахождении решений для различных проблем, освоении новых технологий и расширении торговли. Помимо этого, сотрудничество на границе способно улучшить социальное и экономическое положение приграничных регионов и обеспечить их благополучие.

Омская область и Республика Казахстан планомерно формируют стратегию социально-экономического приграничного сотрудничества с целью динамичного его развития. Это стало возможным благодаря постоянному поддержанию взаимодействий и высокому многоплановому соприкосновению в различных сферах деятельности. Общую оценку сотрудничества можно охарактеризовать как удовлетворительную. Вне сомнения, приграничное сотрудничество является явным приоритетом для обеих сторон и получает достаточное отражение в программах такого сотрудничества. Однако некоторые проблемы остаются нерешенными (законодательные пробелы, слабая инфраструктура). Выбор стратегии социально-экономического приграничного сотрудничества зависит от сложившихся исторических связей, координации развития инфраструктуры, совершенствования отраслей перспективных экономических специализаций и т. п.

Развитие трансграничных связей играет преимущественную роль в разработке единого пространства по обмену товаров, капитала и рабочей силы. Для укрепления процесса кооперации необходимо проводить продуманную политику в различных областях. Это означает гармонизацию законодательной и нормативно-правовой основы, активное привлечение инвестиций для унификации экономического пространства.

Литература

1. *Абанина И. Н., Оглоблина Е. В.* Развитие торгово-экономического сотрудничества приграничных регионов России и Казахстана // Теория и практика общественного развития. 2021. № 12 (166). С. 78–90. DOI: 10.24158/tipor.2021.12.10. EDN: WDCITR
2. *Артемова К. А., Маменов А. Н., Дунец А. Н.* Приграничные территории: сущность понятия и возможности сотрудничества России и Казахстана // География и природопользование Сибири. 2019. № 26. С. 15–23. EDN: YJUYFE
3. *Деева О. С.* Приграничное сотрудничество России и Казахстана (социально-экономическое сотрудничество) // Плехановский барометр. 2020. № 3. С. 18–21. EDN: KEMMGN
4. *Джанталеева М. Ш.* Тенденции развития в сфере приграничного сотрудничества России и Казахстана // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2012. № 3 (32). С. 100–105. EDN: PJOYEX
5. *Дубровин Ю. И., Ряснов И. А.* Региональное приграничное сотрудничество России и Китая как форма реализации преимуществ международного экономического сотрудничества // Сибирский международный. 2015. № 17. С. 236–239. EDN: TWKSTV
6. *Дубровина О. Ю., Плотникова О. В.* Международные связи регионов государств: характеристика и особенности. М. : Норма; ИНФРА-М. 2016. 192 с.
7. *Есенгалиева А. М.* Торгово-экономическое сотрудничество приграничных регионов Казахстана и России // Актуальные вопросы экономических наук. 2010. № 13. С. 163–168. EDN: RVPFLP
8. *Жундубаев М. К.* Приграничное сотрудничество между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на современном этапе: характер развития, проблемы и перспективы : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Москва, 2014. 32 с.
9. *Зайниева Л. Ю., Серик А. С.* Приграничное сотрудничество как фактор развития международного молодежного сотрудничества : Поведенческие теории и практика российской науки. СПб : Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 2021. С. 97–99. EDN: ZCAANL
10. *Зотова О. А.* Социально-экономический потенциал приграничных регионов (на примере Оренбургской и Западно-Казахстанской областей) : Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации. Курск : Курский государственный университет. 2018. С. 39–46. EDN: YVUGBV

11. *Калиева К. С.* Становление и развитие приграничного сотрудничества в регионе Большого Алтая (Казахстан, Россия, Монголия, Китай) // Дневник Алтайской школы политических исследований. 2016. № 32. С. 307–308. EDN: WYCDVN
12. *Кравцова И. В.* Приграничное сотрудничество как фактор развития предпринимательства в трансграничном регионе (на примере Приморского края) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Владивосток, 2008. 24 с.
13. *Кротов А. В., Чернышова М. А.* Внешнеэкономические отношения приграничных районов России и Казахстана // География и природопользование Сибири. Барнаул. 2012. № 12. С. 84–92. EDN: QSKUMT
14. *Лапенко М. В., Онучко М. Ю.* От контактности к барьерности: российско-казахстанская граница и приграничное сотрудничество в условиях пандемии COVID-19 // Постсоветские исследования. 2021. Т. 4. № 7. С. 604–614. EDN: UMZHFK
15. *Мекин М. А.* Приграничное сотрудничество регионов сопредельных стран: понятие, формы, модели // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 6–5 (108). С. 68–74. DOI: 10.23670/IRJ.2021.108.6.148. EDN: GKWQOL
16. *Меньщикова С. П.* Концептуальная и нормативно-правовая база межрегионального и приграничного сотрудничества // Культура: теория и практика. 2022. № 4 (49). С. 12–18. EDN: YPOLNL
17. *Питраков В. Ю.* Межрегиональные и приграничные политические процессы: опыт сотрудничества Омской области с Республикой Казахстан // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 10–2 (60). С. 127–131. EDN: UIOZYU
18. *Плотникова О. В.* Приграничное сотрудничество регионов государств как основа укрепления двусторонних международных отношений (на примере российско-китайского приграничного сотрудничества) // Сибирский международный. 2016. № 18. С. 58–62. EDN: WXCZVL
19. *Погребцова Е. А.* Реализация стратегических приоритетов развития приграничного сотрудничества Омской области и Республики Казахстан // Островские чтения. 2019. № 1. С. 235–238. EDN: OODTJT
20. *Тарасов С. Б., Межевич Н. М.* Приграничное сотрудничество как инновационная стратегия управления социально-экономическим развитием территории // Экономика и управление. 2009. № 2 S5. С. 5–8. EDN: KDRPSV
21. *Шаповалов Д. И., Кузьмина В. М.* Геополитический фактор в приграничном сотрудничестве // Интеграционные модели приграничного и межрегионального сотрудничества. Белгород : Фонд «Институт социально-экономических и политических исследований»: Костромское областное отделение Общества «Знание» России. 2015. С. 189–192. EDN: VMFJBL

Об авторе:

Погребцова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга экономического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина» (Омск, Российская Федерация);
e-mail: ea.pogrebtsova@omgau.org; ORCID: 0000-0002-4323-5753

References

1. Abanina I. N., Ogloblina E. V. Development of Trade and Economic Cooperation of Border Regions of Russia and Kazakhstan // Theory and Practice of Social Development [Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya]. 2021. No. 12 (166). P. 78–90. (In Russ.) DOI: 10.24158/tipor.2021.12.10. EDN: WDCITR
2. Artemyeva K. A., Mamenov A. N., Dunets A. N. Border Territories: The Essence of the Concept and Opportunities of Cooperation of Russia and Kazakhstan // Geography and Nature Management of Siberia [Geografiya i prirodopol'zovanie Sibiri]. 2019. No. 26. P. 15–23. (In Russ.) EDN: YJUYFE

3. Deeva O. S. Cross-border Cooperation between Russia and Kazakhstan (Socio-Economic Cooperation) // Plekhanov Barometer [Plekhanovskii barometr]. 2020. No. 3. P. 18–21. (In Russ.) EDN: KEMMGN
4. Dzhantaleyeva M. Sh. Development Trends in the Sphere of Cross-border Cooperation of Russia and Kazakhstan // The Caspian Region: Politics, Economics, Culture [Kaspiiskii region: politika, ekonomika, kul'tura]. 2012. No. 3 (32). P. 100–105. (In Russ.) EDN: PJOYEX
5. Dubrovin Y. I., Ryasnov I. A. Regional Cross-border Cooperation between Russia and China as a Form of Realization of the Advantages of International Economic Cooperation // Siberian International [Sibirskii mezhdunarodnyi]. 2015. No. 17. P. 236–239. (In Russ.) EDN: TWKSTV
6. Dubrovina O. Yu., Plotnikova O. V. International Relations of the Regions of States: Characteristics and Peculiarities. Moscow : Norma; INFRA-M. 2016. 192 p. (In Russ.)
7. Yesengaliev A. M. Trade and Economic Cooperation between Border Regions of Kazakhstan and Russia // Actual Issues of Economic Sciences [Aktual'nye voprosy ekonomicheskikh nauk]. 2010. No. 13. P. 163–168. (In Russ.) EDN: RVPFLP
8. Zhundubaev M. K. Cross-border Cooperation between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation at the Present Stage: The Nature of Development, Problems and Prospects : abstract of the dissertation for the scientific degree of candidate of political sciences. Moscow, 2014. 32 p. (In Russ.)
9. Zainieva L. Yu., Serik A. S. Cross-border Cooperation as a Factor in the Development of International Youth Cooperation : Behavioral Theories and Practices of Russian Science. Saint Petersburg: St. Petersburg State University of Economics. 2021. P. 97–99. (In Russ.) EDN: ZCAANL
10. Zotova O. A. Socio-economic Potential of Border Regions (by Way of Example of the Orenburg and West Kazakhstan Regions) : Strategy of Development of Border Territories: Traditions and Innovations. Kursk : Kursk State University. 2018. P. 31–38. (In Russ.) EDN: YVUGBV
11. Kalieva K. S. Formation and Development of Cross-border Cooperation in the Greater Altai Region (Kazakhstan, Russia, Mongolia, China) // Diary of the Altai School of Political Studies [Dnevnik Altaiskoi shkoly politicheskikh issledovaniy]. 2016. No. 32. P. 307–308. (In Russ.) EDN: WYCDVH
12. Kravtsova I. V. Border Cooperation as a Factor in the Development of Entrepreneurship in the Transboundary Region (on the Example of Primorsky Territory) : abstract of thesis for the degree of candidate of economic sciences. Vladivostok, 2008. 24 p. (In Russ.)
13. Krotov A. V., Chernyshova M. A. Foreign Economic Relations of Border Regions of Russia and Kazakhstan // Geography and Nature Management of Siberia [Geografiya i prirodopol'zovanie Sibiri]. Barnaul, 2012. No. 12. P. 84–92. (In Russ.) EDN: QCKUMT
14. Lapenko M. V., Onuchko M. Yu. From Contact to Barrier: The Russian-Kazakh Border and Cross-border Cooperation in the Context of the Coronavirus Disease (COVID-19) // Post-Soviet Studies [Postsovetskie issledovaniya]. 2021. Vol. 4. No. 7. P. 604–614. (In Russ.) EDN: UMZHFK
15. Mekin M. A. Cross-border Cooperation of Regions of Neighboring Countries: Concept, Forms, Models // International Research Journal [Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal]. 2021. No. 6–5 (108). P. 68–74. (In Russ.) DOI: 10.23670/IRJ.2021.108.6.148. EDN: GKWQOL
16. Menshchikova S. P. Conceptual Basis and Regulatory Framework for Interregional and Cross-border Cooperation // Culture: Theory and Practice [Kul'tura: teoriya i praktika]. 2022. No. 4 (49). P. 12–18 (In Russ.) EDN: YPOLNL
17. Pitrov V. Yu. Interregional and Border Political Processes: Attempt of Cooperation between Omsk Region and the Republic of Kazakhstan // Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice [Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki]. 2015. No. 10–2 (60). P. 127–131. (In Russ.) EDN: UIOZYN
18. Plotnikova O. V. Border Cooperation between Regions of States as a Basis for Strengthening Bilateral International Relations (on the Example of Russian-Chinese Border Cooperation) // Siberian International [Sibirskii mezhdunarodnyi]. 2016. No. 18. P. 58–62. (In Russ.) EDN: WXCZVL

19. Pogrebtsova E. A. Realization of Strategic Priorities for the Development of Cross-border Cooperation between the Omsk Region and the Republic of Kazakhstan // Ostrovsky Readings [Ostrovskie chteniya]. 2019. No. 1. P. 235–238. (In Russ.) EDN: OODTJT
20. Tarasov S. B., Mezhevich N. M. Border Cooperation as an Innovative Strategy for Managing the Socio-economic Development of the Territory // Economics and Management [Ekonomika i upravlenie]. 2009. No. 2 S5. P. 5–8. (In Russ.) EDN: KDRPSV
21. Shapovalov D. I., Kuzmina V. M. Geopolitical Factor in Cross-border Cooperation // Integration Models of Cross-border and Interregional Cooperation. Belgorod : Foundation “Institute of Socio-Economic and Political Studies”: Kostroma regional branch of the Society “Znanie” Rossii. 2015. P. 189–192. (In Russ.) EDN: VMFJBL

About the author:

Elena A. Pogrebtsova, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management and Marketing, Faculty of Economics, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin” (Omsk, Russian Federation);
e-mail: ea.pogrebtsova@omgau.org; ORCID: 0000-0002-4323-5753